

Experimente – von Beginn an. Die Anfänge der deutschsprachigen Geisteswissenschaften und ihre Bedeutung für DH-Theorien

Stefan Reiners-Selbach (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Die Digital Humanities sind nicht aus dem Nichts entstanden; sie fußen – unter anderem – auf der wissenschaftlichen „Tradition“ der Geisteswissenschaften, egal wie sehr auch ihre Neuartigkeit betont wird. Insbesondere jetzt, wenn der Diskurs um die Theorie(n) der bzw. in den DH an Bedeutung gewinnt, sollte auch ein Blick auf die Fachgeschichte lohnend, wenn nicht gar notwendig, erscheinen. Ein solcher Blick, der für den derzeitigen Theoriediskurs Relevantes aus der Geschichte der Geisteswissenschaften generiert, soll hiermit geworfen werden – der Versuch soll gemacht werden, den Theoriediskurs einer innovativen Wissenschaft durch ihre Fachgeschichte zu bereichern. Gleichzeitig soll dieses Vorgehen zur Diskussion gestellt werden.

Im Rahmen des Posters stelle ich einerseits (1) den Methodenteil meines Dissertationsprojekts – wie also Kenntnis über einen relevanten Teil der Fachgeschichte generiert wird – und andererseits (2) dessen Benefit für die DH dar.

(1) Gegenstand des Dissertationsprojekts ist die Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft (1860–1890). Mithilfe von Document Embedding und Clustering der in ihr erschienenen Aufsätze durch verschiedene Verfahren (Doc2Vec/Top2Vec) und Netzwerkanalyse soll einerseits eine explorative Analyse der Zeitschrift für Völkerpsychologie vorgelegt werden. Diese recht etablierten Verfahren sollen andererseits experimentell genutzt werden: Die aus diesen resultierenden Visualisierungen sollen zur Erschließung der Zeitschrift nutzbar gemacht werden. Die Visualisierungen dienen zum interaktiven Navigieren durch das Korpus; sie ermöglichen einen sinngesteuerten Zugang zum Archiv jenseits von Linearität und Chronologie, sondern auf Basis inhaltlich-thematischer Struktur und Dokumentenähnlichkeit. So entsteht nicht nur ein Bild der Zeitschrift für Völkerpsychologie und ihrer Wissenschaft, sondern auch eine Art Karte ihrer Themenkomplexe und Teilwissenschaften, mit deren Hilfe das Korpus erschlossen und durch es navigiert werden kann.

(2) Warum sollte das Korpus der Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft erschlossen werden? Unsere Rede vom experimentellen Arbeiten in den Digital Humanities ist nichts Neues für die Geisteswissenschaften; vielmehr ist diese Denkweise am Beginn der deutschsprachigen Geisteswissenschaften bereits mit angelegt: Lazarus und Steinthal entwerfen 1860 mit ihrer Völkerpsychologie die Geisteswissenschaft im heutigen Sinne als Wissenschaft des objektiven Geistes – 50 Jahre vor Dilthey (sein „Aufbau“ erscheint 1910), der gemeinhin als der Begründer der deutschsprachigen Geisteswissenschaften gilt (vgl. Köhnke 2003, Reiners 2020). Psychologie ist bei ihnen stellenweise mit unserem heutigen Geisteswissenschaftsbegriff äquivalent als logos (i.S. von Wissenschaft) der psyche (i.S. von Geist). Anders als Dilthey, der eine klassische Gelehrtenbiografie des 19. Jahrhunderts vorweisen kann, müssen Lazarus und Steinthal als jüdische Gelehrte in der (vor-)wilhelminischen Ära einen anderen Weg gehen, da Lehrstühle ihnen durch den herrschenden Antisemitismus versagt sind. Sie gründen eine Zeitschrift als laboratoire conceptuel (Cusset): Sie nutzen das Medium „Zeitschrift“ innovativ als einen virtuellen Diskursraum, als „lebendiges psychologisches Parlament“ (Lazarus und Steinthal 1860, S. 72).

Der Begriff „Experiment“ ist in ihrem Gründungsaufsatz noch wörtlich den Naturwissenschaften vorbehalten, allerdings stellen sie die Grundsätze ihrer Wissenschaft als „Hypothesen [...] [auf], de-

ren wissenschaftlicher Werth sich durch die Anwendung offenbaren“ (ebd., S. 70) soll: Die Grundlage ihrer Wissenschaft wird als empirisch überprüfbar aufgestellt – die Theorie der Völkerpsychologen ist ein Versuchen der Theorie, letztlich der Aufschub eines theoretischen Kanons. Die Tragfähigkeit der Wissenschaft des objektiven Geistes soll sich gänzlich im interdisziplinären, gemeinschaftlichen experimentellen Arbeiten – im Raum der Zeitschrift – zeigen: Das „Allgemeine [müsse] aus dem Besondern sich gleichsam von selbst erheben [...]; man halte den Blick fest auf die wirklichen Erscheinungen gerichtet, stelle sie sorgfältig dar, versuche die Analyse, so weit wie möglich, und lasse sich selbst von den letzten Ergebnissen überraschen.“ (ebd., S. 71) Mit heutiger Terminologie könnte man sagen: Induktion und Abduktion werden als integrale Bestandteile der ersten Geisteswissenschaft dargestellt. Erst die DH können diese Forderung nach experimentellem Arbeiten in den Geisteswissenschaften in vollstem Sinne einlösen, besser als dies die Geisteswissenschaften jemals zuvor konnten, da sie eine größere Datenmenge überschauen und analysieren können. Andererseits kann diese früheste Geisteswissenschaft selbst durch Methoden der DH erst in ihrer Gänze adäquat erschlossen und betrachtet werden. Hierbei stellt sich heraus, dass insbesondere der Aufschub von Theoriebildung bei den Völkerpsychologen dem Diskurs um die Theorie in den DH ähnelt. Vielleicht ist es in diesem Licht sinnvoll, die Anfänge der Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus für die Theoriebildung in den DH genauer zu untersuchen.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.